

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ

Ганиев Ильхом Дустназарович

Старший преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036670>

Аннотация. Основной целью внедрения инновационных методов в образование является развитие у педагогов способности мотивировать учащихся, ориентироваться в информационном пространстве и формировать творческое нестандартное мышление. Сегодня технология становится основным подходом к образовательной деятельности, демонстрируя переход образовательного процесса на более высокий уровень организации. В данной статье отражены идеи о замене технологий «смешанного обучения» в совершенствовании методической системы обучения.

Ключевые слова: смешанное обучение, интерактивно-методическая система, “blended learning”.

Учителя с целью подготовки востребованных специалистов должны работать в современном образовательном контексте и осваивать различные виды деятельности, такие как исследования, инновации, дизайн и коммуникация.

Нововведения в процессе обучения иностранному языку затрагивают самые разные стороны учебного процесса, в том числе изменение организации пространства в аудиториях, оснащение аудиторий современными техническими средствами, экспериментирование с новыми образовательными технологиями как на занятиях, так и при самостоятельном изучении иностранного языка старшеклассниками, лицеистами и учащимися колледжей. Используемые в настоящее время методы обучения иностранным языкам предполагают активное использование различных информационных технологий, обеспечивающих доступность, открытость и мобильность образовательного процесса.

В условиях положительного процесса компьютеризации образования современные методы обучения постепенно переходят от традиционных форм обучения к электронному обучению, сопровождаясь активно внедряемыми в учебный процесс новыми методами обучения. Процесс внедрения компьютерных технологий в образование берет начало с середины 1980-х гг. В основном это связано с развитием информационных и коммуникационных технологий и обработки информации обществом. В 1999 году в США было выпущено новое программное обеспечение, позволившее проводить уроки с использованием Интернет-среды. Это событие привело к формированию термина «смешанное обучение». Часто используемые синонимы для смешанного обучения: смешанное обучение, гибридное обучение, обучение с использованием технологий, обучение с использованием веб-технологий и обучение по смешанной модели.

Смешанное обучение – это сочетание «живого» обучения с обучением с использованием интернет-ресурсов, позволяющее участникам образовательного процесса осуществлять совместную деятельность. Обучение считается смешанным, если от 30% до 79% учебного времени проводится онлайн [1]. Другими словами, создается новая образовательная среда, в которой опыт обучения студента облегчается учителем. Учащийся несет ответственность за свое образование и приобретает навыки автономного обучения. «Смешанное обучение - образовательная технология, сочетающая обучение с помощью

учителя (очное) с онлайн-обучением, предполагающая элементы самоконтроля обучающимся траектории, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн» [2]. При этом, основной материал излагается в рамках дистанционного курса, предполагающего самостоятельную работу студента, а закрепление и объяснение материала происходит на очных занятиях, реализуемых с использованием активных методов обучения.

Второй подход, которого придерживается Ю.И.Капустин, рассматривает смешанное обучение как «модель использования распределенных информационно-образовательных ресурсов в очной форме обучения с использованием элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения» [3]. Под смешанным обучением понимается также сочетание традиционной очной формы с применением технологий дистанционного обучения [4].

На сегодняшний день метод смешанного обучения (Blended Learning) актуален, поскольку сочетает в себе форму аудиторной и внеаудиторной работы. Этот метод позволяет использовать современные образовательные ресурсы как элементы электронного обучения. Поэтому мы можем фрагментарно использовать информационно-образовательные ресурсы в очной форме обучения. Самостоятельная работа занимает около 40% времени, и это обучение проводится под руководством инструктора. Важно отметить, что гибридная система – это единая система, в которой все компоненты взаимодействуют и дополняют друг друга.

В связи с отсутствием авторства и единого мнения относительно содержания термина «смешанное обучение» специалисты предлагают разные определения данной образовательной модели. К. Рид и Х. Сингх описывают смешанное обучение как учебную программу, в которой используются несколько методов представления материалов для оптимизации результатов обучения и затрат на реализацию программы [5]. Также поясняется, что смешанное обучение направлено на оптимизацию достижения целей обучения с использованием «правильных» технологий обучения с целью передачи «правильных» навыков «правильному» человеку в «правильное» время. К.Проктер определил смешанное обучение в 2003 году как «эффективное сочетание различных способов доставки, моделей преподавания и стилей обучения» [6].

В данном исследовании смешанное обучение определяется как сочетание традиционного обучения и онлайн-обучения на платформе электронного обучения, где часть занятий переводится на дистанционное обучение.

Смешанное обучение основано на трех столпах: дистанционное обучение, очное обучение и онлайн-обучение. Основная задача преподавателя – правильно составить курс и распределить учебный материал. Необходимо решить, что нужно сделать на уроке, что можно выучить, изучить и сделать дома, какие задания подходят для индивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над проектом.

REFERENCES

1. Watwood B. Building from content to community: Rethinking the transition to online teaching and learning: A CTE White Paper / Britt Watwood, Jeffery Nugent, William “Bud” Deihl. – Virginia Commonwealth University: Center for teaching excellence, 2009.- p 5.

2. Мохова М.Н. Активные методы в смешанном обучении в системе дополнительного педагогического образования: диссертация ... кандидата педагогических наук:13.00.08.- Москва, 2005.–155 С.
3. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования: автореферат диссертации ... доктора педагогических наук: 13.00.02.- Москва, 2007.- 42 с.
4. Bonk, C.R. Graham, M.G. Moore. The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. - Pfeiffer, 2006. 624 p.; Ломоносова Н.В. Система смешанного обучения в условиях киберсоциализации студентов вуза. // Электронный научно-публицистический журнал "Homo Cyberus". 2017. №2(3).; Garrison D., Vaughan N. Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines.- Jossey-Bass. 2008.- 272 p.
5. Singh, H., Reed Ch. A White Paper: Achieving Success with Blended Learning // American Society for Training & Development, March 2001.
6. Procter C.T. Blended Learning in Practice.// Education in a Changing Environment. Conference Proceedings., 2003.-p.5.